

O‘ZBEKISTON HAYKALTAROSHLIGI RIVOJINING ILMIY- IJODIY ASOSLARI

D.S.Pulatov

Plulatovdilmurod7781@gmail.com.

Namangan davlat universiteti

@<https://namdu.uz>.

**Pedagogika fakulteti “San’atshunoslik” kafedrasi dosenti,
san’atshunoslik fanlari nomzodi**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15361894>

Annotasiya: Maqolada qadimdan toki mustaqillik yillarigacha bo‘lgan davr O‘zbekiston haykaltaroshligi ijodiy jarayonining shakllanishi, rivojlanishi va ustivor yo‘nalishlari tadqiq etilgan. Ijodiy rivojlanishning tarixiy sharoitga xos mahalliy xususiyatlari, o‘sha davrlarga mansub eng nodir namunalar tahlil qilingan. Qadimgi davr haykaltaroshligiga xos ijodiy maktablari o‘rganilgan.

Annotation: The article explores the formation, development and priority directions of the creative process of Uzbekistan’s sculpture from ancient times to the years of independence. Local characteristics of creative development specific to historical conditions, the rarest samples belonging to those times are analyzed. Creative schools typical of ancient sculpture have been studied.

Key words: a sculpture, a monumental sculpture, plastic, a treatment of light and shade, the form, volume, a composition, traditional, a direction, a stage, art interpretation, the stylistic approach, an image.

Kirish: Jahon halqlari tarixiy-madaniy tamaddunida xalq xunarmandchiligi, amaliy bezak san'ati, me'morlik va ayniqsa, tasviriy san'at turlarining keng rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, o‘tmishda tasviriy san'atning haykaltaroshlik turi sermahsul ijod manbai sifatida ko‘plab xalq va elatlar badiiy madaniyatining ajralmas qismini tashkil etgan. Jumladan, O‘zbekiston haykaltaroshligining ham olis tarixiy davrlardan sado beruvchi ijod namunalari bor, ular ko‘hna o‘tmishimizning nodir merosi hisoblanadi.

Natijalar taxlili: Agar O‘zbekistonda haykaltaroshlikning tarixiy shakllanishiga e'tibor qaratsak, quyidagi ijodiy bosqichlari ko‘zga tashlanadi: birinchi – ilk haykaltaroshlik namunalarining paydo bo‘lishi (ibtidoiy jamoat

tuzimining mis yoki bronza davri); ikkinchi – miloddan oldingi IV asr oxiri, milodiy IV asrlardagi qadimgi va antik haykaltaroshlik (Ahamoniylar, greklar, kushonlar badiiy madaniyati tarkibidagi davr)¹. Quyida mazkur bosqichlarning birinchisiga va qisman dastlabki istilochilik (Ahamoniylar hukumronligi) davriga to‘xtalamiz. O‘zbekiston hududida tosh asriga oid Obiraxmat, Xo‘jakent (Toshkent), Zarautsoy (Surxondaryo), Suratsoy, Soymali tosh (Farg‘ona), Taqa tosh (Jizzax) kabi ibtidoiy madaniyat manzillarining topilishi, qadimgi O‘rta Osiyo mintaqasida o‘zbek xalqining ijodkorlik qobiliyati juda qadimdan shakllana boshlaganligini anglatadi. O‘sha davrdagi ilk san‘at namunalari g‘or devorlariga, suyak yuzalariga ov manzaralarini ifodalovchi lavhalar va turli hayvonlar tasviridan iborat bo‘lgan.

Ajdodlarimizning badiiy tafakkurida his-tuyg‘ularning zuhur etishi pirovardida voqelikni tasvirlash tushunchasi ham paydo bo‘lgan. E’tiborli tomoni shundaki, yuqoridagi qoyatosh va g‘orlardagi tasvirlar orasida toshni qattiq jismlar vositasida yo‘nish va tirnash orqali bajarilganlari ham uchraydi. Bular tasviriy san‘atning ibtidoiy devoriy rangtasvir ko‘rinishi shaklida namoyon bo‘lsada, biroq ularda tasvirlashning haykaltaroshlik usuliga ham qisman aloqasi borligini e’tirof etish kerak. Chunonchi, haykallar qattiq jismlarni yo‘nish, tirnash orqali, yumshoq ashyolarni esa kesish va yopishtirish bilan bajariladi.

Yuqorida keltirilgan tasvirlar zamirida haykaltaroshlikning qattiq jismlar bilan ishlash texnikasi bo‘lganligini e’tirof etish kerak. Shunga asoslanib O‘zbekiston hududida haykaltaroshlik asarlarini yuzaga kelishining birinchi belgilari aynan, o‘sha tasvirlar negizida mavjud bo‘lgan deyish mumkin. Tosh asrining Mezolit davrida O‘zbekiston hududida mavjud bo‘lgan Obisher (Farg‘ona), Bo‘zsuv (Toshkentda), Machoy (Boysun) kabi ibtidoiy manzilgohlarda haykaltaroshlik texnikasi shakllanish bosqichiga erishdi. Minglab yillik tarixiy rivojlanish asnosida ov qurollari va mehnat buyumlariga shakl berish, bezak va majoziy belgilar tushirish malakasi shakllandi. Ajdodlarimiz ichki his-tuyg‘ularini ongli ravishda voqelik bilan uyg‘un shakllarda ifoda eta boshladilar.

¹ Po‘latov, D. va Yusupov, A. (2020). AJMR. AJMR .

Farg‘ona vodiysidan topilgan eramizdan avvalgi taxminan ikki ming yillik tarixga ega bo‘lgan “Ikki boshli ilon” (tumor) tasviri qadimgi haykaltaroshlik namunalaridan biridir. Mazkur tumor bir jihatdan o‘sha paytning maishiy hayotida taqinchoq va bezakli buyumlardan foydalanish madaniyati shakllanganligining ashyoviy dalili hisoblansa, ikkinchi tomondan o‘sha paytlarda ajdodlarimiz haykal yasash bo‘yicha badiiy mahoratga erishganligini tasdiqlaydi, etarlicha ijodiy qobiliyatga va uslubiy tajribaga ega bo‘lganligini anglatadi².

Tumordagi tasvir qora toshni mohirona yo‘nish va pardozlash bilan bezakli haykaltaroshlikning nodir namunasi darajasiga olib chiqilgan. Bundan ko‘rinadiki, O‘zbekiston hududidagi dastlabki haykaltaroshlik namunalari ajdodlarimizning kundalik ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan uy-ro‘zg‘or buyumlariga jilo berishdan tashqari, turli zeb-ziynat buyumlariga bezak sifatida ham qo‘llanilgan. O‘sha davrda haykaltaroshlik maishiy buyumlar tarkibida bo‘lib, ularga badiiy bezak o‘laroq xizmat qilgan bo‘lsada, boshqa bir topilmalar haykaltaroshlikka mustaqil san‘at sifatida qaralganligini ko‘rsatadi.

Masalan, Surxondaryo (Mirshodi qishlog‘i) dan topilgan miloddan avvalgi II-ming yillik davrga mansub “Erkak boshi” haykalini shu o‘rinda qayd etish mumkin. Mazkur asar o‘sha paytlardan haykaltaroshlikning portret janrida ijod qilinganligini ko‘rsatadi.

Miloddan avvalgi ikki minginchi yillarda janubiy O‘zbekistonning Surxandaryo hududida shahar tipidagi qadimgi jamoa manzilgohlari shakllangan. Shunday ibtidoiy maskanlarga Sopollitepa va Jarqo‘ton kabi shahristonlar kiradi. Sopolli tepada turar joy, ho‘jalik, hunarmandlik binolari qurilgan.

Kulolchilik hunarmandlari ustaxonasida turli maishiy-xo‘jalik buyumlar ishlab chiqarish yaxshi rivojlangan bo‘lib, ularda haykaltaroshlik elementlaridan foydalanilgan buyumlar ham uchraydi. Ularda hayvon tasvirlari buyumlarga bezak sifatida ishlangan, ko‘zalarda esa odam shakliga o‘xshash bandlar qo‘llanilgan.

² Абдувахобова Севара Алишер Кизи (2022). ТЕМА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ». Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1 (2), 104-107. doi: 10.5281/zenodo.7182013

Sopollitepa topilmalari orasida hayvon tasviri aniq ishlangan. Tasvir bir muncha shartli ko‘rinishda ifoda etilishiga qaramay, haqqoniy tashqi tuzilishga ega.

O‘zbekiston haykaltaroshligining qadimgi davrida diniy qarashlar, marosim va an‘analari bilan bog‘liq ko‘rinishlarni o‘zida ifoda etuvchi topilmalar ham keng uchraydi. Saqlanib qolgan shunday ijodiy ishlar ko‘proq Zardushtiylik diniy qarashlari va marosimlarini aks ettiradi.

Ma'lumki, eramizdan avvalgi VII asrlarda Xorazmda shakllangan Zardushtiylik dini odamlar hayoti, ijtimoiy-madaniy odatlariga singib borgan, shuningdek, san'at va madaniyatiga ham o‘z ta'sirini o‘tkazgan.

Zardushtiylik marosimi bilan bog‘liq buyum – ostadonlarda bo‘rtma haykaltaroshlikdan foydalanilgan. Ostadonlar turli shakllardan iborat bo‘lgan, keng ommalashgan turi to‘rtburchak shaklda bo‘lgan va yuzalari bo‘rtma tasvirlar bilan ishlangan. Samarqand viloyatidagi Mullaqo‘rg‘ondan topilgan ostadon shu harakterni kuzatish mumkin.

Miloddan oldingi VI asrlarda O‘zbekiston hududidagi qadimgi davlatlar Ahamoniylar imperiyasi tarkibida bo‘lgan davrda ham haykaltaroshlikning o‘ziga xos ijodiy jihatlari ko‘zga tashlanadi.

O‘sha davr san'atida Eron badiiy madaniyati an‘analari bilan mahalliy maktab uyg‘unlashgani seziladi. Shu uyg‘unlik asosida tasviriy san'atning boshqa sohalari kabi haykaltaroshlikda ham badiiy mukammal asarlar yaratilgan. Bu borada Xorazmning Kallaliqir (mil. av. VI-V asr) saroyida qo‘llanilgan haykaltaroshlik namunalari alohida ahamiyatga ega. Saroy ustunining kapitel qismiga ishlangan burgut boshli grifonlar o‘sha davr haykaltaroshligining o‘ziga xos namunalaridir. Arxeolog S.P.Tolstov tomonidan qadimgi Xorazm hududida olib borilgan izlanishlarda Kanguy madaniyatiga mansub haykaltaroshlik namunalari ko‘plab topilgan. Jumladan, Jonbosqal'adan topilgan (2. B-190,195,197,198). “Erkak kishi haykali”, “Otning kichik boshi” haykallarini, shuningdek, Kushonlar davriga oid “Kohin haykali” (b-195), “O‘tirgan odam” (b-190), “Qorovulning oyoqlari” (b-197), “Qizil bosh” (b-1998), “Vazamir qallic‘ining boshi” (b-1998), “Vazamar toji” haykallari shular jumlasidan.

Miloddan avvalgi VI-IV asrlarga oid “Amudaryo boyligi hazinasi” topilmalari ahmoniyalar davri haykaltaroshligi to‘g‘risida muhim ma'lumotlar beradi. mazkur topilmalarda qadimgi O‘zbekiston haykaltaroshligiga oid bezakli buyumlar va haykaltaroshlik asarlari mavjud. “Hozirgi kunda Londondagi Britaniya muzeyida saqlanayotgan bu yodgorliklar ichida oltindan yasalgan haykallar, turli ko‘za, bilaguzuk, uzuk, muhr, tangalar, oltindan yasalgan aravacha va qurollar diqqatga sazavorli” (1. b-44). Oltin arava, Jangchi-sak, Oltin bilakuzuk kabi tasvirlar ishlanishi jihatidan bir qadar shartli, ayrimlarida bezakli xususiyatga e‘tibor berilishiga qaramay, haykaltaroshlikning ijodiy texnikasi ustunlik qiladi. Oltindan yasalgan bilak uzuk ayniqsa nafis va badiiy jihatdan puxta ishlangan.

Taqinchoqda shoxdor tog‘ echkisiga o‘xshash, biroq burgut tumshuqli afsonaviy obrazga xos tasvir mohirona aks ettirilgan. Axmoniyalar san‘ati va madaniyati ta‘sirida bo‘lgan Dingilja (Xorazm) shahar qoldiqlaridan ham bo‘rtma haykaltaroshlik an‘analari asosida bajarilgan yodgorliklar topilgan. “Bu erda Suzadagi Axmoniyalar manzilgohidan topilgan kamonchi tasviri, o‘yib ishlangan bronza uzuk-muhr ko‘rinishidagi hokimiyat ramzlari, axmoniyalar uchun tipik bo‘kirayotgan arslon tasviri ishlangan muhr topildi” (3. b-31).

O‘zbekiston hududida qadimgi haykaltaroshlikning rivojlanish cho‘qqisi yunon istilosi (Aleksandr Makedonskiy va undan keyingi hukumdorlar davri) dan keyin mamlakatda ellinistik san‘at va madaniyatning tarkib topishi davriga to‘g‘ri keladi. “O‘zbekiston hududining janubiy sarhadlarida, ya‘ni Sug‘diyona hamda Baqtriya, Makedoniyalik Aleksandr vafotidan so‘ng vujudga kelgan, salavkiylar (er.av. 306y.) keyinroq ulardan ajralgan grek-baqtriya (en.av. 250 y.) va nihoyat, eramizning boshlarida tashkil topgan Kushon davlatlarida mazkur madaniyat ta‘siri yaqqol seziladi” (4. b-5). Janubiy O‘zbekiston hududida ellinistik madaniyatning vujudga kelishidan tortib toki, milodiy IV asrlarga qadar bo‘lgan vaqtlarda haykaltaroshlikda ijodiy faollik kuzatiladi. Mazkur davrlarda ijod qilingan namunalarda antik-yunon san‘ati an‘analari yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bu hol o‘sha davrda zarb etilgan tangalardagi bo‘rtma tasvirlarda ham namoyon bo‘ladi. Tangalar yuzasidagi bo‘rtma tasvirlarda aks etgan hukumdorlar qiyofasi buning yorqin

misolidir. “Tangalardagi hukumdor portretlari ham individualdir... Reallik, obrazning haqqoniyligi, ruhiy to‘laqlonlik rim haykaltaroshligidagi portretni vujudga keltirgan. Mazkur tangalar bizga gohida ruhiyat xususiyatlari, gohida qo‘pol, biroq doimo yorqin individual portret galereyasini namoyon etadi” (4.B-6). Bu kabi tangalarning aksariyat qismi salavkiylar hamda grek-baqtriya davriga oid. Tangalarning old tomonida davr hukumdorlari □ Evtidem, Demetriy, Evkradit, shuningdek ikkinchi tomonida esa afsonaviy obrazlar □ Zevs, Appolon, Dionis, Gerakl, Poseydon qiyofalari tasvirlangan.

Haykaltaroshlikning portret va ayniqsa monumental (mahobatli) turidagi ijodiy faoliyat Kushonlar davrida avj oldi. Bu davrdagi haykallarda antik-yunon an‘analari saqlanib qolgani holda Hindistonning Gandxara ijodiy yo‘nalishi bilan uyg‘unlashgani kuzatiladi. Chunonchi “Hindiston hududida eng yirik ellinistik markaz – Gandxara san‘ati Kushon davridagi badiiy an‘analar rivojlanishiga muhim ta‘sir ko‘rsatib, ellinistik xususiyatlarni budda obrazlar ikonografiyasida qayta yuz ko‘rishiga omil bo‘ldi” (4. b-9). Bunday ijodiy-uslubiy harakterdagi haykalar Surhondaryo viloyatida joylashgan o‘sha davrning shahar madaniyati markazlari bo‘lmish – Dalvarzintepa, Kampirtepa, Xolchayon hamda Fayoztepa va Ayritom manzilgohlaridan topilgan. Hozirda mazkur arxeologik manzillardan qazib olingan haykallarning aksariyati O‘zbekiston Fanlar akademiyasining San‘atshunoslik ilmiy tadqiqot institutidagi San‘atshunoslik ekspedisiyasi kolleksiyasida saqlanmoqda.

O‘zbekiston hududida qadimda rivojlangan haykaltaroshlik ijodi arablar istilosidan so‘ng XIX-asrning oxirlariga qadar turg‘unlik davrini bosib o‘tdi. Tasviriy san‘atning mazkur turi XIX-asr oxiri XX-asr boshlarida rus mustabit tuzimi davridan kirib kela boshladi. XX-asr boshlarida O‘zbekistonga bir necha rus rassomlari kelishgan, ular tasviriy san‘atni mahalliy makonda rivojlantirish, badiiy ta‘limini joriy etish borasida faoliyat yuritgan. San‘atshunos olim R.Toqtoshning fikriga ko‘ra, bu sohani mamlakatimizda rivojlanishi tasviriy san‘atning rangtasvir va grafika sohasiga nisbatan ancha qiyin bo‘lgan. “1920 yillarda mahobatli va dastgohli haykaltaroshlikning rivojlanishi juda sekin kechgan, maqtovga arziydigan birona asar bo‘lmagan. Rassomchilik badiiy ta‘lim maskanida yuqori malakali yosh

haykaltaroshlarni tayyorlash masalasi yetarli darajada bo‘lmaganligi uchun uzoq vaqtgacha tajribali haykaltaroshlar yetishib chiqmagan” (7). Shunday bo‘lsada, Respublika haykaltaroshligining 1930-yillar ikkinchi yarmidagi rivojlanish ko‘rsatkichi oldingi yillar ijodiga nisbatan o‘sganligi ta’kidlanadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, o‘ttizinchi yillarda naturalizm uslubidagi haykaltaroshlik asarlari yaratilgan. Haykaltaroshlar G.Massons, O.Korjinskaya, Rusakova, N.Krasovskiylar tomonidan istirohat bog‘i va korxonalar uchun yaratilgan bunday asarlar puxta ashyolardan ishlanmaganligi va joylarni o‘zlashtirilishi bois bizgacha saqlanib qolmagan. 1930-yilning o‘rtalarida O‘zbekistonga kelgan V.Simonov, B.Ingal, D.Shvars, A.Lavinskiy kabi malakali haykaltaroshlarning ijodi sohada sezilarli o‘zgarishlar yasadi. Biroq ijodiy siljishga bo‘lgan bu intilishlar ikkinchi jahon urushining boshlanishi tufayli ma’lum vaqtgacha cheklanib qoldi.

Aytish mumkinki, XIX-asrning oxiri XX-asrning 30-yillarigacha bo‘lgan davr O‘zbekistonga haykaltaroshlikni kirib kelishi bilan izohlanadi. Shunga ko‘ra bu davr ijodiy jarayonida badiiy saviyadorlikning sustligi bilan birga, haykaltaroshlikka tegishli uslubiy yondoshuvlar shakllanib ulgurmagan. 1932-yilda Moskvada O‘zbekiston rassomlari ijodiga atab o‘tkazilgan ko‘rgazma namoyish etilgan maishiy janrdagi haykallarda shu xususiyatlarni ko‘rish mumkin.

Haykaltaroshlikni kirib kelganiga ancha vaqt bo‘lganiga qaramay, 1940-yillar oxirida ham mahalliy makonda o‘zlashtirilishi sust bo‘lgan. O‘sha davrlarga tegishli adabiyotlar kuzatilsa, 1950-yillar o‘rtalarida ham faqat Rossiyadan kelgan haykaltaroshlar ijodiga asoslanib fikr yuritiladi, mahalliy ijodkorlar bo‘yicha ma’lumotlar uchramaydi. Bu shundan dalolat beradiki, 1930-1940 yillar haykaltaroshligining tasviriy san’at doirasida milliy mavqeyi past bo‘lgan. Shu bois, 1940-yillar oxirigacha ko‘p sonli haykaltaroshlar ijod qilgan bo‘lishiga qaramay, uni tasviriy san’at miqyosida milliy rivojlanish darajasi faol ko‘rsatgichda bo‘lmagan. Zero, “XX asrning birinchi yarmidan boshlab O‘zbekistonda bir necha haykaltaroshlar ijod qilgan bo‘lsa-da, jiddiy haykaltaroshlik maktabi hali shakllanmagan edi” (5).

Mazkur san'at turini rus ijodkorlari vositasida olib kirilganligi bois uning badiiy-ijodiy yo'nalishlari negizi yevropa tasviriy san'ati an'analari bilan mushtarak bo'lsada, rivojlanishi uchun sarflangan ko'p yillik davriy bosqichlar mobaynida bu hol milliy jihatdan sayqallanib, munosib ravishda o'zlashtirib borildi.

Mavjud manbalarda haykaltaroshlikning asosiy rivojlanish davri XX-asr ikkinchi yarmi, xususan 1960-80-yillariga xoslanadi. Birinchi yarimi esa R.X.Toqtosh fikri bilan aytganda ijodiy kuch va imkoniyatlar yig'ish va shakllanish davri bo'lgan. "Mazkur davrlarning rivojijiy asoslari – ijtimoiy o'sish sur'atining farqi, ijtimoiy iste'mol ko'lami, kadrlarning o'sish dinamikasi, shuningdek, asosiy ijodkorlar guruhidagi (Toshkentlik, Samarqandlik, Farg'onalik, Nukuslik va so'ngi yillarda Urganchlik, Navoiylik, Buxorolik) haykaltaroshlararo o'sishda namoyon bo'ladi" (5. b-107). 1970-yillarda ijodiy iste'mol ko'laminin g kengayishi hamda kadrlar muammosining yechilishi sohaning tasviriy san'at turlari orasidagi mavqe'ini oshirdi.

Ijodiy imkoniyatlar doirasi ham kengaydi: zamonaviy binolar fasadi uchun bo'rtma tasvirlar bajarish, muassasa-tashkilotlarga figurali haykallar o'rnatish, boshqarma-idoralari inter'eriga byust yoki ish stollariga dastgohli asarlar qo'yish kabi iste'mol ko'laminin g ortishi ijodiy rivojlanish bosqichiga yo'l ochdi.

Haykaltarosh P.Chelishev 1950-yillar oxiridan zamonaviy va milliy obrazlar bo'yicha e'tiborga sazovor portretlar bajardi. Shu o'rinda uning "Bolakay" (gips, 1959), "Alpinistka" (gips, 1962), "Alisher Navoiy" (gips, 1961-64) kabi buyustlarini misol keltirish mumkin. Bu ikki murabbiylar rahbarligida yetishib chiqqan ayrim haykaltaroshlar keyinchalik Rossiya badiiy oliygohlarida tahsil olib, kuchli amaliy ko'nikma bilan qaytishdi. Xususan, Leningraddagi I.Repin nomidagi Rangtasvir, haykaltaroshlik va me'morlik institutida – Gennadiy Xoliqov (1959), Anvar Ahmedov (1964), Robert Avakyan (1964), Abdumo'min Boymatov (1965), V.I.Muxina nomli Oliy badiiy sanoat bilim yurtida – Qodirbek Salohiddinov (1961), Yuriy Kiselev (1964), V.I.Surikov nomidagi Moskva rassomlik institutida - Ahmad Shaymurodov (1965) lar ta'lim olib, o'zbek haykaltaroshligining kuch va imkoniyat salmog'ini oshirdi.

Ularning faoliyati bilan O'zbekistonda o'ziga xos haykaltaroshlik ijodi tezlashdi. "Bu jarayonning boshlanishi asosan Moskva va Leningrad badiiy oliygohlarida ta'lim olgan birinchi mahalliy haykaltaroshlar ijodi bilan belgilanadi" (7. b-69). Chunonchi, ularning ijodiy amaliyotida haykaltaroshlikni o'ziga xos kasbiy imkoniyatlarini chuqurroq o'rganish, jahon plastikasidagi yetakchi yo'nalishlarni o'zlashtirish katta ahamiyatga ega edi. Haykaltarosh A.Ahmedov o'zining "Orzu" (gips, 1967), "Zorenka" (gips, 1964), "Zorenka" (gips, 1965) nomli asarlari bilan kuchli akademik mahoratni namoyish etdi. Ijodida plastik ifodaviylik va anatomic aniqlik alohida e'tibor tortadi.

1970-1980 – yillar ijodiy rivojlanishning muhim bosqichi sifatida izohlanadi. Zero, "1970-yilning o'rtalaridan Respublikada dastgohli haykaltaroshlik g'oyat faol yo'nalishdagi bosqichni boshidan kechirdi, uning o'ziga xos tomonlari mustaqil rivojlandi"(5). Haykaltaroshlarning ijodiy ko'rgazmalari salmog'i ortdi, realistlik san'at va jahon plastikasida yetakchilik qilayotgan asarlarni tushinish va o'zlashtirish jadallashdi. Shu o'rinda aytish mumkinki, "O'rta Osiyo va Qozog'iston Respublikalarining 1983–yilni mart oyida o'tkazilgan Birinchi mintaqaviy haykaltaroshlik ko'rgazmasi muhim voqea bo'ldi, unda 118 ta ijodkorlarning 365 ta dastgohli haykalari namoyish etildi" (8. b-189). Haykaltaroshlar va san'atshunoslar ishtirokida konferensiya tashkil etilib, ko'rgazma eksponatlari muhokamasi o'tkazildi.

1991-yildan O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritib, barcha sohalarni erkin tasarruf eta boshlaganidan keyingina, bunday haykallarni ommaviy-markaziy maydonlarda sohta viqor bilan qad ko'tarib turishiga barham berildi. Shuningdek, ushbu soha istiqboli uchun yangi ijodiy muhit yaratildi. Jumladan, o'tmishda jahon ilmu-fani va ma'rifatiga katta xissa qo'shgan buyuk allomalarimiz, harbiy tajriba sohibi bo'lgan ja'sur sarkardalarimiz va shu kabi boshqa bobokalonlarimiz siyosini xolis tasvirlashga yo'l ochilishi ijodkorlarni yuksak g'urur bilan ishlashiga imkon berdi.

1991-yillardan izchil davom etayotgan ma'naviy-madaniy islohatlar badiiy hayotda milliy qadriyatlarimiz bilan bog'liq bo'lgan jiddiy ehtiyojlarni yuzaga

keltirdi. Xususan, o'zbek haykaltaroshligida mahobatli asarlarning g'oyaviy mazmuni va badiiy ifodasida yangi ma'naviy muhit qiyofasini gavdalantirish, oldingi davrda ishlangan tarixiy shaxslar ko'rinishdan farqli ravishda, barkamol shaxs qiyofasi, odil hukumdor va mutafakkir siymosini yanada "jonli"roq tasvirlash davr talabiga aylandi.

Davlatchiligimizning o'tmish tarixi va zamonaviy qiyofasini mujassamlashtiruvchi mazkur ijodiy masalalar haykaltaroshlar oldiga mas'uliyatli vazifalar qo'ydi. Shundan kelib chiqib, 1991-yildan barpo etilgan ajdodlarimiz haykallari o'tmishimizning boy madaniyatini ifoda etib, milliy iftixor tuyg'ularini uyg'ota oladigan yodgorlik asarlar sifatida gavdalanadi. Shu boisdan yangi davr O'zbekiston haykaltaroshligida tarixiy shaxslar obrazini yaratish asosiy mavzusiga aylandi.

Ijodiy jarayondagi yangi ijodiy burilish davri sohani mahalliy kesimda rivojlanishiga imkon berdi. Chunonchi, avvalgi yondoshuv aqidalari barham topib, halqchil andozaga asoslangan yangi bosqich tajalliy eta boshladi. Hozirda yangi mokonga mos haykallarni poytaxtimizdan tashqarida ham ko'payib borayotganligi sohaning milliy qiyofasi keng qamrovda zuhur etayotganligini anglatadi. Endilikda monumental haykaltaroshlik asarlari shahar markazlari, shoh ko'chalari, bog'-hiyobonlari va shu kabi diqqatga sazovor joylarga tantanavor ro'hda o'rnatilmoqda. Ajdodlarimiz shaxsidan so'zlovchi haykallarni ko'z o'ngimizda yaqqol gavdalanishi ota-bobolarimiz haqidagi tasavvurimizni kengaytirib, ularning siymosi shunchaki faraz emas, balki real qiyofa tarzida xotiramizga o'rinish bormoqda. Ayniqsa, me'moriy gumbazlar hamohangligida bunyod etilgan muhtasham asarlar o'tmish va zamonning badiiy uyg'unligini ta'minlash barobarida milliy haykaltaroshlik hissini oshirmoqda.

Xulosa: Yuqoridagilardan anglashiladiki, ayni paytdagi ijodiy yangilanish davri mahobatli haykaltaroshlikda milliy yo'nalishni rivojlantirish, dastgohli sohada esa umumjahon badiiy jarayoni tajribalarini mahalliy kesimda o'zlashtirishga moyillik yaratdi. Davrimizda yaratilgan barcha asarlarni umumiy baholaydigan bo'lsak, obrazni ruhiy olamiga chuqurroq kirib borish, shakli-shamoyillarning

noan'anaviy tomonlari bo'yicha jiddiy izlanishlar lozimligi ijodkorlar oldida yangi vazifalar qo'yimoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Po'latov, D. va Yusupov, A. (2020). AJMR. *AJMR* ..
2. Абдувахобова Севара Алишер Қизи (2022). ТЕМА« СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ». *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1 (2), 104-107. doi: 10.5281/zenodo.7182013
3. **Katalog:** Gretsiya-O'zbekiston. Qadimiy madaniy aloqalar. Ko'rgazma katalogi. Toshkent 2001 y., "San'at" jurnali nashriyoti.
4. **Kitob:** Hakimov A (1992). *Sovremennaya dekorativnaya plastika respublik Sredney Azii.* – Tashkent.
5. **Qo'lyozma:** Taktash R (1989). *Stankovaya skulptura Uzbekistana 1960-x, 1980-x godov.* – Tashkent, Fond NII Iskusstvoznaniya.
6. **Kitob:** R.X.Taktash (1992). *Xudojestvenno-kiriticheskiye etyudy (puti i problemy stanovleniya uzbekskogo sovetskogo izobrazitelnogo iskusstvo,* Tashkent.
7. **Knika:** Kol. avt (1976). *Iskusstvo sovetskogo Uzbekistana 1917-1972.* "Sovetskiy xudojnik", Moskva.